

XORIJIY TILNI O‘RGANISH UCHUN PSIXOLOGIK SHARTLAR

Miliyeva Muattar Gaffarovna

O‘ZDJTU, pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656941>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tilni o‘rganish uchun psixologik shartlaridan, xorijiy til qobiliyati, motivatsiya va boshqa xorijiy tillarni o‘rganish muvaffaqiyatini belgilovchi psixologik omillar batafsil bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy til qobiliyati, motivatsiya, psixik jarayonlar, nutq, kommunikatsiya madaniyati.

Jahon oliy ta‘lim muassasalari va ilmiy-amaliy markazlarida xorijiy tillarni o‘qitish muvaffaqiyatini belgilovchi psixologik omillar bilan bog‘liq ilmiy tadqiqot ishlari ma‘lum darajada olib borilmoqda. O‘zbekiston kelajagi bo‘lgan yoshlar har tomonlama aqliy rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan bilimlarni, shu bilan birgalikda chet tillarini o‘zlashtirishda, psixologik yondashuvlar, amaliy psixologik mashqlar asosida dars mashg‘ulotlarni boyitib borishni talab qilinmoqda.

Shu boisdan, turli soha mutaxassislari o‘z ona tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, bir nechta xorijiy tillarni bilishi va muloqot qila olishi maqsadga muvofiq.

Mamlakatimizda xorijiy tillarni o‘rgatishni ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish va sohani rivojlantirish uchun tizimli ishlarni tashkil etish, ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, buning uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish masalalarini pedagogik va psixologik jihatdan ilmiy izlanishlar olib borishni taqoza etmoqda. Buning sababini har yili Xorijiy tillarni o‘zlashtirish ta‘lim muassasalarida talabalar soni ortib borishida ko‘rishimiz mumkin.

Xorijiy tillarni o‘rganish jarayonida albatta shaxsni yosh psixologik xususiyatlari farq qiladi. Ta‘lim muassasalarining barcha qatlamlarida xorijiy tillarga bo‘lgan qiziqish va o‘qitish tizimlarini kuchaytirishga oid o‘quv mashg‘ulotlari, darslik va o‘quv qo‘llanmalar amaliyotda qo‘llanilib kelmoqda. Shunday bo‘lsada, ta‘lim muassasalarida pedagog kadrlar uchun va talaba yoshlar o‘rtasida yangi zamonaviy ilg‘or tajribalar ya‘ni psixologik nuqtai nazardan qaraganda psixolingvistik bilimlar zarurati seziladi.

Psixolog olimlarning fikrlariga e‘tibor beramiz, ular bolalarda til o‘rganishga tabiiy moyillikni bolalik davrdan boshlanishini aytib o‘tadi. Chunki, ularda taqlid qilish va yangi so‘zlarni tezlik bilan eslab qolish qobiliyatlari aynan shu bolalik davrdan boshlanishini bilamiz.

Rus psixologi L.S.Vigotskiy bolaning psixik rivojlanishida tashqi-muhitning rolini va bolani muhit bilan effektiv munosabatini, ta‘lim bilan rivojlanishining o‘zaro munosabatlari, murakkab psixik funksiyalar ta‘lim jarayonida shakllanishini, aktual taraqqiyot bosqichida mustaqil faoliyatni yaqin taraqqiyot bosqichi asosida bo‘linishini, psixik taraqqiyot qarama-qarshilik, ziddiyatlaridan iborat ekanligini ko‘rsatib berdilar [1].

Yapon olimi Masaru Ibuka esa, bola hali onasining qornida bo‘lganida rivojlana boshlaydi: u mumtoz musiqaga munosabat bildiradi, rasm ko‘rgazmasiga borganida onasi tomonidan qabul qilingan ijobiy his-tuyg‘ularni sezadi -degan fikrlarini bildirgan [1].

Talabalar oliy ta'lim muassasalariga faqat qoida va testlarni yodlash orqali emas, balki til ko'nikmalarini o'zlashtirgan holda o'qishga kirmoqda. Bunday talaba bilan shug'ullanish o'qituvchiga ham yengillik yaratadi. Pedagog talabada mazkur ko'nikmalarni rivojlantirishga emas, balki takomillashtirishga ko'proq e'tibor qaratilishi lozim. O'z navbatida, talabalar ham mutaxassislik fanlarini qiyinchiliksiz, mustaqil bemalol o'zlashtirishga qaratilgan innovatsion mashg'ulotlarni boyitish lozim. Kelgusida ingliz tili bo'yicha samarali material va adabiyotlar chop qiluvchi mashhur bosmaxonalar (Oxford, Macmillan) bilan hamkorlikda milliy mentalitet va madaniyatimizga mos keluvchi, nafaqat tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish, balki sotsiolingvistik, strategik, diskursiv kompetensiyalarni rivojlantirishni o'z ichiga olgan darajalarga moslashtirilgan kitob va darsliklar yaratish va chop etishga malakali kadrlarni tayyorlash zarurati turibdi. Bugungi kunda barcha fanlarni o'qitish jarayoniga kompetensiyaviy yondashuv keng tatbiq etilmoqda. Talaba yoshlarga fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malaka berishning o'zi yetarli emasligi, balki hosil qilingan tushunchalarni turli vaziyatlarda amaliy qo'llash layoqatini shakllantirish zarurligi ayon bo'lmoqda. Jahonda oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat kurashi va “TOP” reytinglar yuritilishi oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishning marketing strategiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha izlanishlar olib borish dolzarbligi malakali xorijiy tillarni yaxshi o'zlashtirgan kadrlar bilan ta'minlashni talab qiladi.

Talabalar xorijiy tillarni o'zlashtirishini psixologik jihatdan o'rganishning zarurati va dolzarbligi bo'yicha ta'lim muassasalardagi pedagoglarga katta mas'uliyat yuklamoqda. Shu boisdan talabalar xorijiy tillarni o'zlashtirishning o'ziga xos psixologik xususiyatlari bo'yicha bir qator psixologik ilmiy tadqiqotlarni taqoza qiladi. Xorijiy tillarni o'zlashtirishda psixologik o'ziga xoslik va individual psixologik xususiyatlarni hisobga olgan holda o'quv mashg'ulotlari olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Oliy ta'lim muassasalari zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, ilg'or fan-texnika yutuqlarini egallagan intellektual kadrlarni tayyorlash hamda professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyati va professional ta'lim beruvchilar orasida raqobatni yanada oshirish maqsadida yuqori malakali mutaxassislarni jalb etish zarurati kelib chiqadi [4].

Bilamizki, talaba yoshlar xorijiy tillarni o'rganish istagida ma'lum bir motivatsiya mavjudligini. Dastlab, talaba yoshlarga maktab ta'limidagi ingliz tili o'qituvchisi xorijiy tillarni o'rganishga qiziqтира olgan bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik o'quvchi shaxs kasb tanlash jarayonlarida albatta, qaysidir xorijiy tillarga o'z munosabatini bildiradi.

Zamonaviy dunyoda chet tillari tobora muhim ahamiyat kasb etishi, ularni o'rganish madaniyatlararo muloqotni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy shartlaridan biriga aylanib borishi va lingvistik o'ziga xoslikni shakllantirish vositasi sifatida ishlaydi deb ta'kidlab o'tgan. Xorijiy tillarini o'rganish jarayoni va uning samaradorligini oshirish uchun tegishli shart-sharoitlar shaxsning psixologik xususiyatlari katta ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim muassasalarida talaba yoshlarga ingliz tilini o'qitishning asosiy maqsadi chet tilida muloqot qilishga tayyorlashdir. Pedagoglar talaba yoshlarni har tomonlama xorij tillarni o'zlashtirishga yordam qiladi, shu bilan birga talabalarda psixologik o'ziga xoslik rivojlanib borishiga ham imkon yaratiladi. Ta'lim jarayonida ingliz tilini o'rganayotgan talabalarda o'qitish metodikasida quyidagi kommunikativ kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlari ajratiladi:

Lingvistik kompetensiya: matn grammatik qoidalardan foydalangan holda mazmunli bayon qilish uchun birlashtirilgan leksik birliklardan iborat (masalan, matndan yangi so'zlarni yozish, lug'at tuzish matn uchun);

Muloqot holati va muloqot ishtirokchilarining ijtimoiy rollariga qarab adekvat lingvistik shakl va vositalardan foydalanish qobiliyatini aks ettiruvchi sotsiolingvistik kompetensiya

(masalan, yangi soʻzlar bilan iboralar yoki jumlar yaratish, maʼnosiga mos keladigan soʻzlarni kiritish);

Diskursiv kompetensiya, yaʼni yaxlit, izchil va mantiqiy bayonotlarni tushunish va qurish qobiliyati (masalan, muammoli masalalar boʻyicha oʻz fikringizni bildirish, qisqa xabarlar berish);

Strategik kompetensiya, yaʼni muloqat amalga oshmasa, qoʻllaniladigan ogʻzaki va ogʻzaki boʻlmagan vositalar.

Ijtimoiy-madaniy kompetensiya, yaʼni ona tilida soʻzlashuvchilarning madaniy xususiyatlarini, ularning odatlari, anʼanalari, xulq-atvor meʼyorlarini bilish, ularni tushunish va muloqot jarayonida foydalanish qobiliyati;

Ijtimoiy kompetensiya: boshqalar bilan muloqot qilish, talabalar muammo boʻyicha oʻz fikrlarini bildirishdan qoʻrqmasliklari uchun qulay muhit yaratish qobiliyati [3].

Hozirgi kunda taʼlim tizimi va uni rivojlantirish masalalari va talabalarga xorijiy tilni oʻqitishning samaradorligini oshirishda talabalarning intilishlari, qiziqishlari, xorijiy til qobiliyati, motiv, motivatsiyalarini oʻrganish taʼlim jarayonidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Motivatsiya fenomeni qadim zamonlardan to hozirgi kungacha tadqiqotchilar eʼtiborini tortmoqda. Insoniyat taraqqiyoti jarayonida motivatsiyaning kelib chiqishi haqidagi nuqtai nazar bir necha bor oʻzgargan va maʼlum bir tarixiy davrda fanning rivojlanish darajasiga bogʻliq boʻlgan. Inson xulq-atvorini ragʻbatlantirish muammosini oʻrganishga individual yondashuvlarni qadimgi faylasuflarning asarlarida kuzatish mumkin. Hozirgi vaqtda shaxsning motivlari, motivatsiyasi va yoʻnalishiga bagʻishlangan bir necha oʻnlab turli xil tushunchalar va nazariyalar mavjud. Ulardan baʼzilari maʼlum darajada bir-biriga yaqin va bir qator umumiy qoidalarga ega [1].

Biroq, motivatsiyaning yagona universal nazariyasi mavjud boʻlmaganidek, bu hodisaga olimlarning qarashlarining toʻliq birligi mavjud emas. Turli fan sohalari va ilmiy maktablarning xorijiy va mahalliy vakillari (psixologlar, oʻqituvchilar, sotsiologlar, biologlar) uzoq vaqt davomida motivatsiya muammosi bilan shugʻullanishlariga qaramay, bu hali ham eng qiyin muammolardan biri boʻlib qolmoqda[2].

Xorijiy til oʻrganishda guruhdagi bilimga hohish mavjudligi, bunga taʼlim metodlari, munosabatlarning turlari, oʻqituvchilar va talabalar oʻrtasidagi munosabatlar, shaxsiy xususiyatlari, taʼlim faoliyatining mazmuni va tashkil etilishi, guruh ichidagi munosabatlar, taʼlim faoliyatidan tashqari munosabatlar muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Miliyeva Muattar Gaffarovna. Talabalarda xorijiy tillarni oʻqitishning muvaffaqiyatini belgilovchi psixologik omillar. PhD dissertatsiyasi 2024. <https://library.ziyonet.uz/book/131325>
2. Милиева Муаттар Гаффаровна О психолингвистике и нейролингвистике билингвизма // Вопросы науки и образования. 2018. №8 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-psiholingvistike-i-neyrolingvistike-bilingvizma> (дата обращения: 21.05.2024)
3. Miliyeva Muattar Gaffarovna. (2023). Influence of Bilingualism on Socio-Cognitive Personal Development. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 19, 61–64. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3765>
4. Muattar Gaffarovna Milieva General characteristics of training as a multifunctional method // Academic research in educational sciences. 2023. №TMA Conference. URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/general-characteristics-of-training-as-a-multifunctional-method> (дата обращения: 21.05.2024).
5. Милиева Муаттар Гаффаровна Исторические предпосылки психолингвистики // Вопросы науки и образования. 2018. №6 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-psiholingvistiki> (дата обращения: 21.05.2024).
 6. Милиева Муаттар Гаффаровна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) //European research. 2018. №1 (35). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-aspekty-voSPIriatiya-ustnoy-rechi-zavisimost-voSPIriatiya-ot-rechevyh-harakteristik-govoryashego> (дата обращения: 21.05.2024).
 7. Абиева, Ю., & Милиева, М. (2024). Технологические компоненты системы формирования нравственной культуры учителя. Наука и инновации, 1(1), 59–62. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32710>
 8. Милиева, М. (2023). Psixologiyada motivatsiya muammosiga yondashuvlar. Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 132–134. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24702>
 9. Anjim Karamaddinovna Shamshetova, Pokiza Shamsiyevna Isamova, & Muattar Gaffarovna Milieva. (2023). Ecological crises and population psychology. International Journal of Pedagogics, 3(05), 4–10. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue05-02>
 10. Muattar Gaffarovna Miliyeva. 2024. The power of body language. how to learn to speak body language. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research. 4, 11 (Nov. 2024), 32–37. DOI:<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue11-06>.